

DIAGNÓSTICO FUNDIÁRIO DOS TAUS OUTORGADOS NA ILHA DE COTIJUBA, BELÉM/PA

Ana Paula Queiroz da Silva¹

¹ Pesquisador Independente, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ aninha.q.2022@gmail.com;

Eixo temático: (2) Agrimensura, cadastro e regularização fundiária.

Resumo

O diagnóstico fundiário em áreas de interesse social é uma ferramenta importante para o planejamento territorial, a gestão pública e o fortalecimento da segurança jurídica das populações tradicionais. Na Amazônia, as comunidades ribeirinhas enfrentam dificuldades relacionadas à regularização fundiária, especialmente em áreas de várzea pertencentes à União, onde conflitos de dominialidade e a ausência de políticas públicas adequadas contribuem para a insegurança territorial. Nesse contexto, o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) destaca-se como instrumento de ordenamento territorial voltado às populações tradicionais amazônicas, assegurando o direito de uso sustentável das áreas ocupadas e possibilitando o acesso a benefícios sociais e políticas públicas [1]. Assim, o presente trabalho teve como objetivo diagnosticar e analisar os Termos de Autorização de Uso Sustentável concedidos na Ilha de Cotijuba, localizada no município de Belém, por meio de estudo histórico dominial e avaliação cadastral das áreas outorgadas. A metodologia adotada caracterizou-se como pesquisa exploratória de abordagem mista, desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico, documental e atividades de campo. Inicialmente, realizou-se investigação histórica dominial da Ilha de Cotijuba, visando compreender os processos de ocupação territorial e as competências administrativas relacionadas às áreas de várzea. Posteriormente, foram analisados os cadastros vinculados aos TAUS disponibilizados pela Secretaria do Patrimônio da União, associando informações espaciais, jurídicas e sociais dos beneficiários. Para o tratamento e espacialização dos dados obtidos, foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento, com destaque para o software QGIS e planilhas dinâmicas desenvolvidas em Excel. Além disso, empregaram-se dados vetoriais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como técnicas de cartografia participativa e observações in loco, permitindo compreender a dinâmica territorial das comunidades ribeirinhas e as suas formas de apropriação do espaço [2]. Os resultados demonstraram, por meio das análises documentais, que a Ilha de Cotijuba pertence à União, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal publicada em 12 de setembro de 2022, assinada pela relatora Ministra Cármen Lúcia, a qual reconhece que as ilhas de Belém, incluindo Cotijuba, estão sob domínio da União por se localizarem em zonas de influência das marés, conforme disposto no Artigo 20 da Constituição Federal de 1988 [3]. A espacialização dos dados evidenciou a concentração das ocupações tradicionais em áreas sujeitas à dinâmica das várzeas amazônicas, reforçando a relevância do TAUS para a permanência das populações tradicionais nos seus territórios. Além disso, foi elaborado um painel estratégico em Excel (dashboard) contendo informações cadastrais, quantitativas e espaciais dos beneficiários, permitindo maior agilidade na leitura dos dados e subsidiando processos de tomada de decisão relacionados à gestão fundiária e territorial, ressaltando o cumprimento da PORTARIA Nº 89 de 15/04/2010 o qual a prioridade de titular seja a mulher e a necessidade de garantia desse instrumento visto que seus beneficiários possuem baixa renda, fator este que comprova a dependência direta das atividades extrativista, pesqueira e do uso sustentável dos recursos naturais para sua sobrevivência. As análises também evidenciaram que a utilização integrada do geoprocessamento, do Cadastro

Técnico Multifuncional e da cartografia participativa contribui significativamente para o fortalecimento da gestão territorial em áreas de interesse social [4]. Conclui-se que o TAUS representa importante instrumento de regularização fundiária para populações tradicionais amazônicas, sobretudo em áreas de várzea sob domínio da União. O estudo demonstrou que a aplicação de metodologias de análise cadastral associadas às geotecnologias favorece a organização territorial, o reconhecimento jurídico das ocupações e o desenvolvimento de estratégias de gestão pública mais eficientes. Ademais, destaca-se a relevância da atuação do Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor nos processos de regularização fundiária, especialmente no que se refere à espacialização, análise e interpretação de dados territoriais voltados ao ordenamento e à gestão sustentável do território.

Palavras-chaves: diagnóstico fundiário; TAUS; geoprocessamento; regularização fundiária; cartografia participativa.

Resultado principal

Figura 1. Espacialização TAUS Cotijuba/Pa e Dashboard Diagnóstico TAUS, respectivamente.

Fonte: Elaboração da Autora.

Referências

- [1] BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Portaria n.º 89, de 15 de abril de 2010. Disciplina a utilização do Termo de Autorização de Uso Sustentável – TAUS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010.
- [2] ACSELRAD, H.; COLI, L. R. Disputas territoriais e disputas cartográficas. In: ACSELRAD, H. Cartografias sociais e território. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2008. p. 13-43.
- [3] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cível Originária n.º 3121. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Brasília, DF, 12 set. 2022.
- [4] ERBA, D. A.; OLIVEIRA, F. H.; LIMA JÚNIOR, P. N. Cadastro Técnico Multifinalitário: instrumento de política fiscal e urbana. Brasília: Ministério das Cidades, 2005.

